

Geotermal elektr stansiyalar.

Mahmudova Dilafruz Hasanovna, assistent,

Ergashyev Abbos Abdunabi o'g'li, talaba.

Toshkent Davlat Transport universiteti, Toshkent sh.

E-mail: dilafruztayi@gmail.com

Калит сўзлар: *energiya, issiqlikenergigasi, elektr energiyasi, elektr stansiya, generetor, geotermal, parotermal, gidrotermal, geyzir, magma.*

Аннотатсиya. *Geotermal elektr stansiyalarning paydo bo'lishi, ularning turlari va ishlash jarayonlari, foydali va zararli tomonlari va davlatlarning ulardan foydalanaish darajasi haqida ma'lumotlar yoritilgan.*

Ключевые слова: *энергия, тепловая энергия, электроэнергия, электростанция, генератор, геотермальная, паротермальная, гидротермальная, гейзер, магма.*

Аннотация. *Информация о появлении геотермальных электростанций, их типах и процессах, преимуществах и недостатках, уровне их использования по странам.*

Key words: *energy, thermal energy, electric power, power plant, generator, geothermal, parothermal, hydrothermal, geyser, magma.*

Abstract. *Information on the emergence of geothermal power plants, their types and processes, advantages and disadvantages, and the level of their use by countries.*

Geotermal elektr stansiyalar.

Jamiyat rivojlangan sari kishilarning tabiat tomonidan tuhfa etilgan resurslarga bo'lgan talabi ortib boraveradi. Jumladan, elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji. Jamiyatni hozirda elektr energiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. An'anaviy usulda olinadigan elektr energiya hozirgi davrga kelibunga bo'lgan talabni qondira olmay qoldi. Shu sababli energiya olishning turli usullari rivojlanib bormoqda. Shulardan biri geotermal energiya manbalaridan foydalanishdir.

Elektr energiyasini yoqilg'i sarflamasdan yer ichki qatlami orqali issiqlik energiyasidan foydalanish mumkin. Bu usulda elektr energiyasini olish, sohaga "geothermal" atamasi bilan kirib keldi. Geotermal energiya – yer osti issiqligi hisobiga olinadigan energiyadir. Geotermal energiya olish yer osti issiq suvlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni elektr energiya olishning oddiy va oson usuli bu qizdirilgan bug'ni generator turbinasini aylantirishdan olinadigan usul hisoblanadi. Bug'ni qizdirish uchun qozonxonalarda yoqilg'i sifatida ko'mir, gaz, chiqindi yoki uran energiyasini parchalashdan foydalaniladi.

Ma'lumki yer yadrosida juda ko'p kimyoviy jarayonlar kechib, juda ko'p miqdorda issiqlik energiyasi ajraladi. Fransuz injener olimi Fransua de Larderal birinchilardan bo'lib yer ichki qatlamidagi issiqlik energiyasidan foydalana olgan. U oilasi bilan Italiyaga ko'chib kelib, shu yerdagi geotermal manbalarni o'rgangan. U geotermal issiqlikdan qozonlarni qizdirish uchun yetrali bug' olish usulidan foydalangan. 1827 yilda bu texnologiya takomillashtirilgan. 1833 yilda bug' ko'proq chiqishi uchun kovlash ishlarini olib borgan va elektr toki olish uchun ham foydalangan. Shuning uchun Fransuani geotermal energiyani otasi deb atashadi. Texnologiya hali uncha rivojlanmaganligi sababli XIX asrda geotermal energiyadan uncha foydalanishmagan.

XX asrga kelib texnologiya va ishlab chiqarish sohasida juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Elektr tokini hosil qiladigan genotorlar paydo bo'lishi bilan geotermal elektr energiyasidan ham keng foydalanila boshlandi. Birinchi bo'lib Lordello shahrida geotermal buloqqa quvur ulab, qizigan bug' orqali generatorni aylantirib elektr tokini olgan italiyalik Pietro Ginori Conti 1904 yil 4 iyulda bu ishni amalga oshirgan. 1905 yilda bu sohani takkomilashtirdi va elektr energiya olishni 20kvatt gacha oshirdi. 1911 yilga kelib birinchi geotermal elektr stansiya Lordello shahrida qurildi va bu elektr stansiya hozirgacha bor. 1916 yilga kelib elektr energiya 2750kvatt gacha yetdi. Butun shahar va shahar atrofidagi qishloqlarni elektr energiyasi bilan ta'minladi. 1958 yilga kelib Italiya geotermal elektr staniysalari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda bo'lgan.

Keyinchalik boshqa davlatlar asosan Yaponiya, AQSH, Afrika davlatlari va yevropaning boshqa davlatlari ham keng miqiyosda foydalana boshlashdi.

Geotermal elektr stansiyalar asosan besh turga bo'linadi: geyzirli, gidrotermal, parotermal, petrogidrotermal va magma. Magma isiqligi orqali elektr energiya olish sohasi geotermal energiya olish usulining yangi turi hisoblanadi va hali uncha qo'llanilmagan va ommalashmagan.

1-rasm. Geyzerli elektrstansiya.

Birinchi usul to'g'ridan-tog'ri foydalanish usuli bo'lib tayyor quruq bug'ni geyzerga quvuro'tkazib turbina orqali generatorni aylantirish orqali amalga oshiriladi. Eng taniqli va eng katta geyzerli elektr stansiya Amerikaning Kaliforniya shatatida joylashgan 22 ta stansiyaning o'z ichiga oladi. Uning elektr energiya ajratish quvvati 1500 MVatt hisoblanadi.

2-rasm. Gidrotermal usul.

Bu usul esa quruq bug'dan emas suv bug'idan foydalanish usulidir. Buning uchun issiq suv bug'ini separatoridan o'tkazib quruq bug' olish usulidir. Asosan qaynoq bulog'i bor davlatlarda ommalashgan. Eng ko'p geyzirli elektr stansiyasi bor davlat Islandiya hisoblanadi va butun bir poytaxtni elektr energiya bilan ta'minlaydi.

3-rasm. Parotermal (binar) usul.

Bu usulning yana bir nomi binar usuli deyiladi. Bunda suv bu'g'i bosimi kam bo'lsa yer osti issiq suv manbasiga chiquvchi va kiruvchi berk quvur o'tkazilib quvur orqali issiq suv tortib olinib yer ustidagi past haroratda bug'lanadigan suyuqlik, issiqlik yaxshio'tkazuvchi material orqali qizdiribshu bug'orqali generator aylantiriladi. Bu usul yer osti harorati balandroq qismiga suv quyish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun yer ostidagi harorati balandroq joyga yer osti suvi orqali suv yoriqlari hosil qilinadi va qizigan suv bug'i hosil qilinadi, qizdirilgan suv bug'i ikkinchi truba orqali tortib olinadi.

4-rasm. Petrogidrotermal elektr stansiya.

Elektr energiyasini bu usulda olishning foydali taraflari, oxirgi yillarda yoqilg'i zahiralarining kamayib borayotganligi bu usullar elektr energiya sohasi uchun katta foyda va atrof-muhitni zararlamaydigan yangi bir elektr energiyasi olish usuli hisoblanadi. Ekologik tozaligisababli tayyor yer osti issiqlik energiyasidan foydalaniladi, yoqilgi talab qilmaydivazararli chiqindi chiqarmaydi. Yer ostida juda katta issiqlik energiyasi zahirasi mavjud. Bu usulda elektr energiya olish sohani kelajakda rivojlanishiga katta sabab bo'ladi.

Shamol va quyosh elektr stansiyalariga qaraganda elektr toki olish stabil uzoq davom etadi. Yer ostida issiqlik bor ekan qolgan elektr stansiyalariga qaraganda elektr

toki narxi o'zgaraydi va qurilish harajati arzonroq. Shovqinsiz va qurilish uchun katta joy talab qilmaydi.

Lekin bu usulning muammoli taraflari ya'nizararli va havfli tomonlari ham mavjud bo'lib, yer ostidan chiqayotgan suv bug'i bilan zaharli yer ostidagi elementlar bug'i aralashgan bo'ladi. Bu esa yer osti ichimlik suvini va atrof-muhitni ham zararlaydi. Bu zararli suv bug'ini tozalash va qayta yer ostiga jo'natish kerak bo'ladi. Bosimlar o'zgarib turishi sababli har doim bosim o'lchanib turilishi lozim. Agar bosim kamayib ketsa yangi yer osti quvurini hosil qilish kerak bo'ladi. Bosim har doim ham bir xil bo'lmaganligi uchun yer osti quvurlaridan ko'proq bur'gilab bosimni nazorat qilish kerak. Eng asosiy muammo, Yer osti tiktonik plitkalar tutashgan joyda joylashgan davlatlar uchun davlatlarni geografik joylashgan o'rnidir. Joylashgan o'rniga qarab Amerika, Filippin, Islandiya, Afrika davlatlari va ayrim Yevropa davlatlari.

Yana bir havfli tomoni, ayrim tadqiqotlarning tasdiqlashicha, yer qimirlashiga ham sababchi bo'lishi mumkin.

Geotermal elektr stansiyalaridan foydalanishda peshqadam davlatlardan Amerika Qo'shma shtatlari (3.5 Gvatt) turadi. Bu esa AQSH davlatining jami elektr energiyasarfini 0.3% ni tashkil qiladi. Indoneziya davlatida 1,9 GVatt ni tashkil qiladi. Jami elektr energiya sarfi bo'yicha 3,7% ni tashkil qiladi. Filippin davlatini esa 1,8 GVatt bo'lib, jami elektr sarfini 27% ni tashkil etadi. Afrika davlatlaridan Keniya davlatida jami elektr sarfini 51% ni tashkil etadi. 10 talik oxirida Yaponiya davlati turadi.

Amerikaning Kaliforniya shtatidagi geotermal elektr stansiya AQSH ning 60% elektr energiyasini ta'minlaydi. Islandiya davlati poytaxtini 100% elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. 230 metrdan 2300 metr chuqurlikgacha burg'ulash quvurlari bor. Taxminlarga ko'ra geotermal elektr energiya ishlab chiqarish 2020-2030 yillarda 40-70 GVattgacha o'sishi kuzatilishi taxmin qilinmoqda.

Geotermal energiyadan foydalanadigan davlatlarning foydalanish quvvati. (1-2-jadvallar).

1-jadval

№	Geotermal energiyadan yirik quvvatda foydalanadigan davlatlar	Quvvati (MW) 2015 yil
1.	Xitoy	17,870.00
2.	AQSH	17,415.91
3.	Turkiya	2,886.30
4.	Germaniya	2,848.60
5.	Fransiya	2,346.90
6.	Yaponiya	2,186.17
7.	Islandiya	2,040.00
8.	Italiya	1,014.00
9.	Avstriya	0,903.40
10.	Yangi Zelandiya	0,487.45
11.	Rossiya	0,308.20
12.	Meksika	0,155.82
13.	Tayland	0,128.51

2-jadval

№	Geotermal energiyadan kichikquvvatda foydalanadigan davlatlar	Quvvati(MW) 2015 yil
1.	Iron	0,081.50
2.	Portugaliya	0,035.20
3.	Kenya	0,022.40
4.	Avstraliya	0,016.09
5.	El Salvador	0,03.36
6.	Fillippin	0,03.30
7.	Gvatemala	0,02.31
8.	Indoneziya	0,02.30
9.	Efiopiya	0,02.20
10.	Kosta Rika	0,01.00
11.	Yangi Gvineya	0,00.10

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Shpak, I.M. Melkanovitskiy, A.I. Sereznikov |”Geotermal resurslarni o’rganish va baholash usullari”. M. : Nedra, 1992. - 316 p.
2. Energetik: A. Malaxov “Energetika haqida ma’lumot”2011 y.
3. “Elektrstansiya turlari”o’quv ommaviy ma’lumotnomasi 2014 y.
4. Ma’lumot olingan va tahlilqilingan sayt:<https://youtu.be/qx0gLz5jf5Y>
5. <https://baltfriends.ru/>
6. Qurbonov A.R., Mahmudova D.H., Saydaliyeva Sh.S., Sabirova D.K. “3.25 A GeV/c impulsi 16Op-to’qnashuvlarida ko’zguli (3H, 3He, 7Li, 7Be) yadrolar va mezonlar (π^+ , π^-) ning birgalikda hosil bo’lishi”. POLISH SCIENCE JOURNAL. Issue 3(36) Part 1. 153 bet. 2021 yil.
7. Elmuradov B., Mahmudova D.H. “Ximicheskaya ochistka v ekologicheskix problemax mira”. “Ta’lim fidoyilari” ilmiy-uslubiy jurnal 5-son, 1-jild, may-2021 yil. 1-qism.657 bet.